

МАККАЖЎХОРИ НАВ ВА ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ПОЯ БАЛАНДЛИГИГА ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ҲАМДА СХЕМАСИНИНГ ТАЪСИРИ

С.О.Абдурахмонов

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти к.х.ф.д., профессор

Г.О.Назирова

таянч докторант Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

Аннотация: Мазкур мақолада маккажўхори нав ва дурагайлари экиш муддатлари ва схемаларини тўғри белгилаш орқали юқори поя баландлигига эришиш, натижада силос хосилини ошириш ва поя баландлиги қандай кўрсаткичларга боғлиқ эканлиги тўғрисидаги маълумотлар ўрин олган. Тадқиқотнинг объекти сифатида маккажўхорининг (*Zea mays L.*) маҳаллий Ўзбекистон 601 ЕСВ нави ва хорижий “Днепровский 181 F₁”, “NS-1090 F₁”, “PR31P41 F₁” дурагайлари олинган. Тадқиқот натижасида маккажўхорининг нав ва дурагайларидан юқори поя баландлигига эришиш учун 15 июнда 70x30-1 схемада экиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Калит сўзлар: маккажўхори, нав, дурагай, экиш муддати, экиш схемаси, поя, поя бўғини.

Аннотация: В данной статье представлена информация о том, как добиться высокой высоты стебля путем правильного определения сроков и схем посадки сортов и гибридов кукурузы, в результате чего повышается урожайность силоса, и от каких показателей зависит высота стебля. Объектом исследования был местный сорт кукурузы (*Zea mays L.*) «Узбекистан 601 ЭСВ» и зарубежные гибриды «Днепровский 181 Ф1», «НС-1090 Ф1», «ПР31П41 Ф1». В результате исследования было установлено, что для достижения высокой урожайности и плотности рассады сортов и гибридов кукурузы целесообразно высаживать их 15 июня по схеме 70x30-1.

Ключевые слова: кукуруза, сорт, гибрид, время посадки, схема посадки, стебель.

Abstract: This article presents information on how to achieve high stalk height through proper timing and planting patterns for corn varieties and hybrids, which results in increased silage yield, and on the factors that influence stalk height. The study focused on the local corn variety (*Zea mays* L.) "Uzbekistan 601 ESV" and the foreign hybrids "Dneprovsky 181 F1," "NS-1090 F1," and "PR31P41 F1." The study found that to achieve high yields and seedling density for corn varieties and hybrids, it is advisable to plant them on June 15th using a 70x30-1 spacing pattern.

Keywords: corn, variety, hybrid, planting time, planting pattern, stem.

Кириш. Маккажўхори энг қимматли, юқори ҳосилли дон экини ҳисобланиб озиқ – овқат, ем – хашак, техник ва агротехник аҳамиятга эга. Озиқ-овқат сифатида маккажўхорининг дони ишлатилади. Унинг дони жуда ҳам тўйимли ҳисобланиб, таркибида ўртача 10,6% клетчатка, 1,4% кул моддалари бор. Лекин, маккажўхори донида оксил миқдори кам бўлади. Шу сабабли маккажўхори унига 25-30% буғдой уни кўшиб нон ёпилади. Маккажўхори дони таркибида ёғ моддаси (4,3-5,0%) кўп бўлганлиги учун унинг уни тез ачийди. Дон муртаги махсус машиналарда ажратиб олиниб, қолган қисмидан ун тайёрланади, чунки маккажўхорининг муртаги таркибида 25 – 40 % гача мой моддаси бўлиб, ундан озиқ – овқат учун ишлатиладиган мой тайёрланади.

Бундан ташқари, маккажўхори донидан ёрма тайёрланади, сут – мум пишиш даврида уни қовурилган (бодрок) ва қайнатиб пиширилган ҳолда озиқ – овқат сифатида ишлатиш мумкин. Шу даврда унинг донидан консерва тайёрлаш ҳам мумкин. Ем – хашак сифатида маккажўхорининг дони ва пояси ишлатилади. Унинг дони жуда тўйимли (1 кг маккажўхори дони 1,34 кг озуқа бирлигига эга) ҳисобланиб, уй паррандаларига ва молларга бутунлигича ёки ёрма ҳолида берилади.

Адабиётлар шарҳи. Кейинги йилларда чорвачилик билан шуғулланувчи хўжаликлари маккажўхорининг пояси баланд нав ва дурагайларига катта қизиқиш билдирмоқда. Чунки поянинг баланд бўлиши ундан тайёрланадиган силоснинг озуқавийлик қийматини оширади [1].

Поянинг пастки қисмида намлик доим 70% дан кам бўлади ҳамда илдиздан тортиб 40 см гача бўлган масофада кўп миқдорда лигнин (клетчатканинг хазм бўлмайдиган фракцияси) сақлайди. Агар силос таркибида лигнин хаддан ташқари кўп бўлса чорва хайвонлари уни иштаха билан истеъмол қилмайди. Лигнин ошқозонга тушагандан кейин ҳам бўлмайди ва ташқарига чиқиб кетади. Лекин юқориқдан ўришга ҳаракат умумий кўк масса миқдорини камайишига олиб келади [2].

Маккажўхорининг пояси молларга кўклигича берилади, ундан хашак тайёрланади, дони сут – мум пишиш даврида ўрилганда эса унинг поясидан юқори сифатли силос тайёрлаш мумкин. Маккажўхори силосининг бир килограмми тўйимлилиги жиҳатидан 0,20 – 0,25 озуқа бирлигига, сўтаси билан бирга бостирилганда эса 0,40 озуқа бирлигига тенг бўлади [3].

Материаллар ва методлар. Илмий тадқиқот ишларида кузатиш, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосил шаклланиши, ҳисоблаш ва таҳлиллар ЎзПИТИда қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” асосида олиб борилган. Маккажўхори нав ва дурагайлари дони ва сўтасининг озуқавийлик қиймати уларнинг таркибидаги оқсил, ёғ, углеводнинг миқдорига боғлиқ ҳолда аниқланган. Тажриба натижаларининг статистик таҳлили Б.А. Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услуби бўйича амалга оширилди. Олинган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончилиги бир ва кўп омилли дала тажрибалари натижаларини дисперсион таҳлил қилиш услуби ҳамда SPSS (Statistical Package for Social Science) компьютер дастури ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Маккажўхори нав ва дурагайлариининг поя баландлигига экиш муддатлари ҳамда схемасининг таъсири таҳлил қилинганда 15 июнда 70x20-1 схемада экилган Ўзбекистон-601 ЕСВ нави ўсимлик бўйи 6-7-барг ҳосил қилиш даврида 124,6 см, рўваклаш даврида 181,4 см, гуллаш даврида 242,9 см, пишиш фазасига келиб 260,1 см ни ташкил этган. Ушбу муддатда 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг ҳосил қилиш даврида 128,3 см, рўваклаш даврида 188,7 см, гуллаш даврида 246,9 см, пишиш

fazasiga келиб 271,5 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 133,5 см, рўваклаш даврида 195,9 см, гуллаш даврида 261,3 см, пишиш фазасига келиб 286,5 см ни ташкил этганлиги кузатилди.

Днепровский 181 F₁ дурагайи 15 июнда 70x20-1 схемада экилган вариантыда ўсимлик бўйи 6-7-барг хосил қилиш даврида 84,8 см, рўваклаш даврида 127,5 см, гуллаш даврида 186,9 см, пишиш фазасига келиб 202,1 см ни, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 90,5 см, рўваклаш даврида 135,1 см, гуллаш даврида 196,4 см, пишиш фазасига келиб 217,6 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 94,4 см, рўваклаш даврида 142,8 см, гуллаш даврида 206,3 см, пишиш фазасига келиб 229,5 см ни ташкил этганлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар андоза навга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантыда 6-7-барг хосил қилиш даврида 39,8 см, рўваклаш даврида 53,9 см, гуллаш даврида 56,0 см, пишиш фазасига келиб 58,0 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 37,8 см, рўваклаш даврида 53,6 см, гуллаш даврида 50,5 см, пишиш фазасига келиб 53,9 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 39,1 см, рўваклаш даврида 53,1 см, гуллаш даврида 55,0 см, пишиш фазасида 57,0 см га пастроқ эканлиги кузатилди.

NS-1090 F₁ дурагайи 15 июнда 70x20-1 схемада экилган вариантыда ўсимлик бўйи 6-7-барг хосил қилиш даврида 79,0 см, рўваклаш даврида 121,7 см, гуллаш даврида 181,1 см, пишиш фазасига келиб 196,3 см ни, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 81,9 см, рўваклаш даврида 125,7 см, гуллаш даврида 187,1 см, пишиш фазасига келиб 205,3 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 84,8 см, рўваклаш даврида 133,2 см, гуллаш даврида 196,7 см, пишиш фазасига келиб 215,8 см ни ташкил этганлиги кузатилди. Бу кўрсаткичлар андоза навга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантыда 6-7-барг хосил қилиш даврида 45,6 см, рўваклаш даврида 59,7 см, гуллаш даврида 61,8 см, пишиш фазасига келиб 63,8 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 46,4 см, рўваклаш даврида 63,0 см, гуллаш даврида 59,8 см, пишиш

фазасига келиб 66,2 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 48,7 см, рўваклаш даврида 62,7 см, гуллаш даврида 64,6 см, пишиш фазасида 70,7 см га пастроқ эканлиги қайд этилди.

Ушбу дурагайларда поя баландлигига экиш муддатлари ҳамда схемасининг таъсирини ўрганиш мақсадида 25 июнда экилган вариантлар таҳлил қилинди. Жумладан, 70x20-1 схемада экилган Ўзбекистон-601 ЕСВ нави ўсимлик бўйи 6-7-барг хосил қилиш даврида 112,8 см, рўваклаш даврида 163,4 см, гуллаш даврида 224,0 см, пишиш фазасига келиб 240,4 см ни ташкил этган. Ушбу муддатда 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 115,0 см, рўваклаш даврида 166,2 см, гуллаш даврида 229,3 см, пишиш фазасига келиб 246,1 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 117,4 см, рўваклаш даврида 171,0 см, гуллаш даврида 237,4 см, пишиш фазасига келиб 254,5 см ни ташкил этганлиги кузатилди. Ушбу кўрсаткичлар 15 июнда экилган вариантларга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 11,8 см,

1-жадвал

Маккажўхори нав ва дурагайларининг поя баландлигига экиш муддатлари ҳамда схемасининг таъсири

№	Маккажўхори нав ва дурагайлари	Экиш муддатлари	Уруғ экиш схемаси	6-7-барг хосил қилиш	Рўваклаш	Гуллаш	Пишиш
1	Ўзбекистон 601 ЕСВ (Ўзбекистон) St. Днепровский 181 F ₁ (Украина) NS-1090 F ₁ (Сербия) PR31P41 F ₁ (Хитой)	15.июн	70x20-1	124,6	181,4	242,9	260,1
2			70x25-1	128,3	188,7	246,9	271,5
3			70x30-1	133,5	195,9	261,3	286,5
4			70x20-1	84,8	127,5	186,9	202,1
5			70x25-1	90,5	135,1	196,4	217,6
6			70x30-1	94,4	142,8	206,3	229,5
7			70x20-1	79,0	121,7	181,1	196,3
8			70x25-1	81,9	125,7	187,1	205,3
9			70x30-1	84,8	133,2	196,7	215,8
10			70x20-1	73,5	116,9	177,5	194,3
11			70x25-1	85,2	129,8	191,1	208,2
12			70x30-1	89,0	137,4	200,9	220,2
13	Ўзбекистон 601	25.июн	70x20-1	112,8	163,4	224,0	240,4

14	ЕСВ	05.июл	70x25-1	115,0	166,2	229,3	246,1	
15	(Ўзбекистон) St.		70x30-1	117,4	171,0	237,4	254,5	
16	Днепровский		70x20-1	74,6	109,7	165,1	180,3	
17	181 F ₁		70x25-1	80,7	117,3	173,4	189,5	
18	(Украина)		70x30-1	82,7	120,1	177,5	194,3	
19	NS-1090 F ₁ (Сербия)		70x20-1	78,2	115,0	159,1	174,3	
20			70x25-1	80,3	117,7	162,9	181,1	
21			70x30-1	81,7	119,9	169,1	188,2	
22	PR31P41 F ₁ (Хитой)		70x20-1	72,6	116,0	176,6	193,4	
23			70x25-1	79,3	123,9	185,2	202,3	
24			70x30-1	82,6	131,0	194,5	213,8	
25	Ўзбекистон 601		05.июл	70x20-1	113,0	165,3	219,4	235,8
26	ЕСВ			70x25-1	114,8	168,9	224,1	240,9
27	(Ўзбекистон) St.			70x30-1	120,2	175,4	231,7	248,8
28	Днепровский			70x20-1	75,5	110,6	163,7	178,9
29	181 F ₁			70x25-1	79,8	116,4	170,6	186,7
30	(Украина)	70x30-1		83,0	120,4	175,5	192,3	
31	NS-1090 F ₁ (Сербия)	70x20-1		76,7	113,5	157,6	172,8	
32		70x25-1		79,5	116,9	162,1	180,3	
33		70x30-1		81,0	119,2	165,3	184,4	
34	PR31P41 F ₁ (Хитой)	70x20-1		72,4	115,8	176,4	193,2	
35		70x25-1		78,8	123,4	184,2	201,3	
36		70x30-1		80,5	128,9	190,0	209,3	

рўваклаш даврида 18,0 см, гуллаш даврида 18,9 см, пишиш фазасига келиб 19,7 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 13,3 см, рўваклаш даврида 22,5 см, гуллаш даврида 17,6 см, пишиш фазасида 25,4 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 16,1 см, рўваклаш даврида 24,9 см, гуллаш даврида 23,9 см, пишиш фазасида 32,0 см га қисқа бўлганлиги қайд этилди.

Днепровский 181 F₁ дурагайи 25 июнда 70x20-1 схемада экилган вариантыда ўсимлик бўйи 6-7-барг хосил қилиш даврида 74,6 см, рўваклаш даврида 109,7 см, гуллаш даврида 165,1 см, пишиш фазасида 180,3 см ни, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 80,7 см, рўваклаш даврида 117,3 см, гуллаш даврида 173,4 см, пишиш фазасига келиб 189,5 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида

82,7 см, рўваклаш даврида 120,1 см, гуллаш даврида 177,5 см, пишиш фазасига келиб 194,3 см ни ташкил этганлиги аниқланди.

Бу кўрсаткичлар андоза навга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантида 6-7-барг хосил қилиш даврида 38,2 см, рўваклаш даврида 53,7 см, гуллаш даврида 58,9 см, пишиш фазасида 60,1 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 34,3 см, рўваклаш даврида 48,9 см, гуллаш даврида 55,9 см, пишиш фазасида 56,6 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 34,7 см, рўваклаш даврида 50,9 см, гуллаш даврида 59,9 см, пишиш фазасида 60,2 см га пастроқ эканлиги кузатилди.

Бундан ташқари экиш муддатлари бўйича фарқлар тахлил қилинганда 15 июнда экилган вариантларга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантида 6-7-барг хосил қилиш даврида 10,2 см, рўваклаш даврида 17,8 см, гуллаш даврида 21,8 см, пишиш фазасида 21,8 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 9,8 см, рўваклаш даврида 17,8 см, гуллаш даврида 23,0 см, пишиш фазасида 28,1 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 11,7 см, рўваклаш даврида 22,7 см, гуллаш даврида 28,8 см, пишиш фазасида 35,2 см га пастлиги қайд этилди.

PR31P41 F₁ дурагайи 5 июлда 70x20-1 схемада экилган вариантида ўсимлик бўйи 6-7-барг хосил қилиш даврида 72,4 см, рўваклаш даврида 115,8 см, гуллаш даврида 176,4 см, пишиш фазасида 193,2 см ни, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 78,8 см, рўваклаш даврида 123,4 см, гуллаш даврида 184,2 см, пишиш фазасига келиб 201,3 см ни, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 80,5 см, рўваклаш даврида 128,9 см, гуллаш даврида 190,0 см, пишиш фазасига келиб 209,3 см ни ташкил этганлиги кузатилди. Олинган кўрсаткичлар андоза навга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантида 6-7-барг хосил қилиш даврида 40,6 см, рўваклаш даврида 49,5 см, гуллаш даврида 43,0 см, пишиш фазасида 42,6 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 36,0 см, рўваклаш даврида 45,5 см, гуллаш даврида 39,9 см, пишиш фазасида 39,6 см га,

70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 39,7 см, рўваклаш даврида 46,5 см, гуллаш даврида 41,7 см, пишиш фазасида 39,5 см га пастроқ эканлиги қайд этилди.

Экиш муддатлари бўйича поянинг баландлигини ўзгариши тахлил қилинганда қуйидаги натижалар қайд этилди: 15 июнда экилган вариантларга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантыда 6-7-барг хосил қилиш даврида 1,1 см, рўваклаш даврида 1,2 см, гуллаш даврида 1,8 см, пишиш фазасида 1,4 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 6,4 см, рўваклаш даврида 6,4 см, гуллаш даврида 6,9 см, пишиш фазасида 6,9 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 8,6 см, рўваклаш даврида 8,5 см, гуллаш даврида 10,9 см, пишиш фазасида 11,3 см га, 25 июнда экилган вариантларга нисбатан 70x20-1 схемада экилган вариантыда 6-7-барг хосил қилиш даврида 0,8 см, рўваклаш даврида 1,4 см, гуллаш даврида 2,4 см, пишиш фазасида 1,6 см га, 70x25-1 схемада экилган вариантларда 6-7-барг хосил қилиш даврида 0,4 см, рўваклаш даврида 0,5 см, гуллаш даврида 1,6 см, пишиш фазасида 1,9 см га, 70x30-1 схемада экилган вариантда 6-7-барг хосил қилиш даврида 2,1 см, рўваклаш даврида 2,5 см, гуллаш даврида 4,9 см, пишиш фазасида 4,3 см га, пастиги аниқланди.

Хулоса. Олинган натижаларга асосланиб, маккажўхори нав ва дурагайларида поя баландлигига экиш схемаларига нисбатан экиш муддатларинг таъсири кучлироқ эканлиги қайд этилди. Поя баландлиги экиш схемаларининг таъсирида 27,4 см гача, экиш муддатларининг таъсирида 70,7 см гача фарқ қилганлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Расулжонова З. Такрорий экилган маккажўхорини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги // “Бошоқли дон ва дуккакли экинларнинг янги навларини парваришда замонавий инновацион технологияларни қўллашнинг илмий асослари ва истиқболлари” мавзусидаги илмий амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон. 2023. –Б. 375-378.

2. Рафиқов И., Эргашева М. Маккажўхорининг халқ хўжалигидаги аҳамияти ва ундан юқори ҳосил олиш йўллари // “Бошоқли дон ва дуккакли экинларнинг янги навларини парваришlashда замонавий инновацион технологияларни қўллашнинг илмий асослари ва истиқболлари” мавзусидаги илмий амалий конференция мақолалар тўплами. Андижон. 2023. –Б. 352-355.

3. Орлянский Н. А. Густота растений, урожай и влажность зерна раннеспелых гибридов кукурузы // Журнал Кукуруза и сорго. 2017. № 2. –С. 3–8.